

ONA TILI FANIDAN MILLIY SERTIFIKAT TESTLARIGA TAYYORLANISHNING QULAY USULLARI

Turg'unova Odina,

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail: odinaturgunova037@gmail.com

Tel: +998 974263633

Ilmiy maslahatchisi: Djakbarova Mahliyo

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili fanidan Milliy sertifikat testlariga samarali tayyorlanishning zamonaviy va qulay usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida nazariy bilimlarni mustahkamlash, test yechish strategiyalari, mustaqil ta'lim metodlari hamda raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli reja asosida tayyorlanish, muntazam test mashqlari va tahliliy yondashuv yuqori natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Milliy sertifikat, ona tili, test strategiyasi, tayyorlanish metodlari, grammatika, mustaqil ta'lim, baholash tizimi, kompetensiya.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bilimlarni baholashning zamonaviy shakllari joriy etilib, Milliy sertifikat tizimi o'quvchilar va talabalar bilim darajasini aniqlashning muhim mezoniga aylandi. Ona tili fanidan Milliy sertifikat testlari nafaqat nazariy bilimlarni, balki til kompetensiyalarini ham baholashga xizmat qiladi.

Bilim va malakalarni baholash agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, 2022 yil dekabrda to hozirga qadar 6 345 nafar talabgor sertifikat imtihonini topshirgan va ularning 371 nafari 86 foizdan yuqori, ya'ni kirish imtihonida maksimal ball beradigan natijani to'play olgan. Lekin sertifikat imtihonini topshiruvchilar faqat abituriyentlar emas, istalgan shaxs bo'lishi mumkin. Ular orasida o'qituvchilar ham bor. Mazkur testlarga tayyorlanish jarayoni tizimli yondashuvni, mustaqil ishlash ko'nikmalarini

hamda samarali metodlarni talab etadi. Shu sababli tayyorlanishning qulay va ilmiy asoslangan usullarini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi — ona tili fanidan Milliy sertifikat testlariga tayyorlanishning samarali usullarini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Sertifikat – umumta'lim fanlari bo'yicha, masalan, ona tili bo'yicha talabgorning bilimini aniqlab berish uchun mo'ljallangan sinov.

Hozirgi paytgacha matematika, fizika, kimyo, biologiya, ona tili va adabiyot, rus tili, qoraqalpoq tili va adabiyoti bo'yicha sertifikat imtihonlari o'tkazildi. May oyida esa birinchi marta tarix va geografiya bo'yicha ham imtihon o'tkaziladi. Imtihonni Bilim va malakalarni baholash agentligi (sobiq DTM) o'tkazadi. Hozirgacha sinovda tushadigan namunaviy savollar ham e'lon qilingan. Test sinovi natijasi bo'yicha eng yuqori ballning kamida 60 foizini to'plagan shaxslarga 3 yil muddatga amal qiluvchi sertifikat taqdim etiladi. Mazkur sertifikatga ega abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga kirishda quyidagicha ballar beriladi: eng yuqori ballning 60 foizdan 85 foizigacha to'plaganlarga sertifikatdagi o'zlashtirish foiziga mos ravishda ushbu fandan belgilangan maksimal ballga nisbatan tabaqalashtirilgan (proporsional) ball; eng yuqori ballning 86 foizi va undan yuqori ball to'plaganlarga ushbu fandan belgilangan maksimal ball; tegishli majburiy fanlar bo'yicha belgilangan eng yuqori ball. Majburiy fan uchun belgilangan maksimal ballni olish uchun talabgorning sertifikat balli 60 foizdan yuqori bo'lsa yetarli.

Milliy sertifikat testlarining mazmuni va talablari

Milliy sertifikat testlari ona tilining quyidagi bo'limlarini qamrab oladi: fonetika va orfoepiya, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, uslubiyat, matn bilan ishlash ko'nikmalari.

Test topshiriqlari o'quvchining nazariy bilimni amaliy qo'llash darajasini aniqlashga yo'naltirilgan bo'lib, mantiqiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini talab qiladi.

Tayyorlanishning tizimli reja asosidagi usuli

Samarali tayyorlanishning asosiy sharti — rejalilikdir. Tayyorgarlik quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

Mavzularni diagnostik test orqali aniqlash, kuchsiz bo'limlarni belgilash, nazariy materiallarni takrorlash, test mashqlarini muntazam bajarish, xatolar ustida ishlash.

Bu yondashuv bilimlarni bosqichma-bosqich mustahkamlash imkonini beradi.

Test yechish strategiyalaridan foydalanish

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, testni to'g'ri ishlash strategiyasi natijaga bevosita ta'sir qiladi. Quyidagi usullar samarali hisoblanadi: savolni diqqat bilan o'qish, noto'g'ri variantlarni chiqarib tashlash, vaqtni to'g'ri taqsimlash, shubhali savollarni oxirida bajarish.

Strategik yondashuv stressni kamaytiradi va aniqlikni oshiradi.

Mustaqil ta'lim va takrorlash texnologiyalari

Mustaqil ta'lim jarayonida quyidagilar muhim: konspekt tuzish, jadval va sxemalardan foydalanish, mavzularni qisqa formulalar orqali eslab qolish, kundalik mini-testlar ishlash. Takrorlash interval usulida amalga oshirilganda ma'lumot uzoq muddatli xotirada saqlanadi.

Zamonaviy tayyorgarlik jarayonida elektron platformalar va onlayn test bazalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular: tezkor nazoratni ta'minlaydi, statistik natijalarni ko'rsatadi, individual o'rganish sur'atini shakllantiradi.

Natijada o'quvchi o'z bilim darajasini mustaqil baholash imkoniga ega bo'ladi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ona tili fanidan Milliy sertifikat testlariga muvaffaqiyatli tayyorlanish uchun kompleks yondashuv zarur. Xususan: tizimli reja asosida o'qish, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, test strategiyalarini qo'llash, muntazam mashq qilish, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili fanidan milliy sertifikat testlariga tayyorlanish jarayoni o'quvchilarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalari, mantiqiy fikrlashi va nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonning samaradorligi tizimli yondashuv, muntazam mashg'ulotlar va ilmiy asoslangan metodlardan foydalanishga bog'liq. Nazariy bilimlarni amaliy mashqlar bilan mustahkamlash, test topshiriqlarini izchil bajarish va xatolar ustida ishlash o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi. Shu bilan birga, interfaol metodlar hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini kuchaytiradi. Shuningdek, tayyorlanish jarayonini to'g'ri rejalashtirish va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o'quvchilarning o'z ustida ishlashini ta'minlab, yuqori natijalarga erishishiga yordam beradi. Demak, ona tili fanidan milliy sertifikat testlariga tayyorlanishda kompleks yondashuv, izchillik va zamonaviy metodlardan foydalanish asosiy omil hisoblanadi.

Mazkur usullar o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish bilan birga test natijalarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.To'xtayev N. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: Fan va innovatsiya, 2022.
- 2.Rahmonov D. Ilmiy ish yozish va rasmiylashtirish qoidalari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2019.
- 3.Djakbarova M. Ona tili. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent – 2025.
- 4.Shomonov S. Ilmiy ish yozish va rasmiylashtirish asoslari. – Toshkent, 2019.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bilimni baholash agentligi materiallari.
- 6.<https://dtm.uz>